

BOLANING TA'LIM-TARBIYASIDA OTA-ONALARNING ROLI VA AHAMIYATI

G'afforova Shahribonu

Qashqadaro viloyati Qarshi shahri

11-o'rta maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada farzandga ta'lim-tarbiya berishda oilaning, otanani o'rni hamda ahamiyati haqida va bu borada allomalarning qarashlari haqida fikr yuritilgan. O'qituvchilar mehnatining yuzaga chiqishida, o'quvchilarga bergan bilimlarining yuqori samara berishida oilaviy tarbiyaning muhim jihtlari muhokama qilingan

Kalit so'zlar: farzand tarbiyasi, ota-ona burchi, ta'lim-tarbiya, go'zal axloq, bilimli yoshlar, samara, mustafkam xotira, muomala odobi.

“Vatan ostonadan boshlanadi” degan naqlni ko'p eshitamiz. Shu o'rinda bu fikrga qo'shimcha qilib aytmoqchi edimki, “Bilim olish – oiladan boshlanadi”. Bola 6-7 yoshga to'lib maktab ostonasiga qadam qo'yguniga qadar oilada --- ota-onasi bag'rida ulg'ayadi, atrof-muhitni, borliqni anglaydi, fikr yuritadi, odob-axloqni, umuman olganda insonlarga xos barcha fazilatlarni oiladan, atrofidagi yaqin insonlaridan o'rganadi. Sharq allomalari o'z asarlarida farzandlarga tarbiya va ta'lim berish, uni ma'rifatu madaniyatga yetaklash muammolariga e'tibor berganlar. Buyuk mutafakkirlar farzand tarbiyasi, go'zal axloqning inson kamolotiga sabab bo'luvchi yuksak fazilat ekanini ta'kidlaganlar. Jumladan, Imom Buxoriyning “al-Adab al-mufrad hadislar to'plami, Abu Lays Samarqandiyning “Tanbehul g'ofiliyn” asarlarida farzandlarga yuksak insoniy fazilatlarni kamol toptirish tarannum etilgan. Yurtimiz ulamolari o'z asarlarida farzandining chiroyli odobidan umid qilgan ota-ona, uni muntazam ravishda husni xulq asosi bo'lgan muomala odobining quyidagi qirralari bilan tanishtirib borishi muhim ekanini alohida ta'kidlaganlar:

– farzandingiz odamlar bilan muomalada shirinso'z, muloyim, bosiq va kamtar bo'lishiga e'tibor qarating;

– odamlar xursandchiligini baham ko'rish, g'am-anduhidan qayg'urish, mol-mulkiga xiyonat qilmaslik, yaxshilikka chorlab, yomonlikdan qaytarish husni xulq egalariga xos fazilatlardandir. Shuning uchun farzandingizga ana shu xislatlarni bolalikdan singdirish payida bo'ling;

– farzandingizga o'zgalari bilan muomala chog'ida boshqalarni g'iybat qilish, o'zgalarni mensimaslik, obro'si, boyligi yoki mansabiga qarab munosabat ko'rsatish ham odobsizlik ekanini uqtirib boring;

– yoshi ulug‘ kishilar, ustozlar bilan muomalada ularning ko‘ziga tik boqmay, gaplarini jim tinglash, savollarigagina javob qaytarish, buyruqlarini sidqidildan bajarish ham bolalar qalbiga jo qilishga e‘tibor bering.

Mirzo Ulug‘bekning oila muhitini yaxshilash, sog‘lom tarbiya berish haqida quyidagi fikrlarni bildirgan. Bolaning bilim olishiga bo‘lgan qiziqish, havasini oshirishda u tarbiyalanayotgan muhit, yani oila muhim o‘rinni egallaydi. Oilada ota-onalar o‘qimishli bo‘lishini, tarbiya berishda ota-onaning o‘zi ornak va hayotiy misol bo‘lishiga farzandi guvoh bo‘lishi eng ko‘p samara berishini ta‘kidlaydi.

Berdaq oilaning bola tarbiyasida, muhim o‘rin tutishni alohida ta‘kidlaydi, oila muhitida ota-onalar bilan bolalar o‘rtasida o‘zaro hurmat bo‘lgandagina bola tarbiyasida yaxshi natijalarga erishishi mumkinligini aytadi. Berdaqning takidlashicha, inson tug‘ilgan kundanoq tarbiyaga muhtojdir, uning ilk tarbiyachilari, albatta, ota-onalardir.

Fitrat jamiyat rivoji va yurt farovonligida oilaning roli haqida fikr yuitib, o‘zining “Oila” asaida shunday deydi: “Har bir millatning saodati va izzati albatta shu xalqning ichki intizomi va totuvligiga bog‘liq. Tinchlik va totuvlik ana shu millat oilalarining intizomiga tayanadi. Qayerda oila munosabati kuchli intizomga tayansa, mamlakat va millat ham shuncha kuchli va muazzam bo‘ladi.”

Maktab yoki boshqa biror ta‘lim muassasasida qaysidir o‘quvchi tartibsizlik yoki hurmatsizlik qilsa, ba‘zan sinfdoshlari bilan janjallashib qolsa yoki uy vazifalarini o‘z vaqtida bajarmasa va sinf reytingi tushib ketsa birinchi o‘rinda o‘qituvchi ayblanadi, nazorat qilinmagan yoki yaxshi o‘qitilmagan deyiladi, lekin sinfdagi faol va a‘lochi, odobli va go‘zal xulqli o‘quvchilar ham uchraydi. Aslidachi, o‘qituvchi ularga darsni birga o‘tadi, bilim va maslahat berishda ularni hech qachon ajratmagan, hammaga bidek munosabatda bo‘lgan.

Afsuski, hozirgi kunda oila davrasida bilim olish va kitob o‘qish borasida suhbat qilish, farzandi olayotgan bilim darajasini muhokama qilish odati yildan yilga kamayib bormoqda. Bularning o‘rnini zamonaviy texnologiyalar bilan masalan, uyali telefon va kompyutorda ishlash, soatlab vaqtini ularga sarflash egalladi.

Albatta ular hayotimizda bir qator qulaylik va imkoniyatlar yaratmoqda, lekin yosh avlodlarning diqqat-e‘tiborini jamlashda, zimmasidagi vazifalarini bajarish o‘rniga, o‘z vaqtlaini behuda sarflashlariga sabab bo‘luvchi va chalg‘ituvchi omil bulib bormoqda. Bola xotirasidagi asosiy voqealar uyda sodir bo‘lganlaridir. Balki shuning uchun ham uyda ota-ona bilan dars qilgan yoki ota-onasi bilan hamjixatlikda o‘qigan kitobning ahamiyati ular uchun kuchli va ta‘sirliroq. Bugungi kunda biz pedagoglarning bosh maqsadimiz -- pedagogik amaliyotda oquvchilarni mashg‘ulotlar hamda oilada ishlash orqali bolalar va ota-onalarning birgalikdagi faoliyatini yo‘lga qo‘yish orqali bilim berish va tarbiyalashdir.

Oilaviy o'qish - bu ma'lumot olish usuli emas, bu eng muhim va eng samarali aloqa usuli, kuchli ta'sir va hissiyotga, motivatsiyaga boy bo'lgan tarbiya usuli. Ota-onalar oilaviy o'qish orqali bolalarda o'qishga bo'lgan, bilim olishga bo'lgan qiziqishni uyg'otishga yordam beradi.

Oilada bolalarning muntazam o'qishini targ'ib qilish va rivojlantirish bo'yicha ota-onalar bilan hamorlikda ishlashni kuchaytirish, har bir ota-onani bolalarning o'qishi va rivojlanishi muammolarini hal qilishga jalb qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Kitoblarga, asarlarga qiziqishni shakllantirishga ko'maklashish, turli xil asarlarni tinglash va tushunish qobiliyatini shakllanashi ota-onadan bolaga ko'chadi. Oilaning, ota-onaning ko'zgusi bu farzanddir.

Bugungi kunda biz pedagoglar o'quvchilar orqali qanday ota-ona bo'lish etiketini, oilada ota-ona va farzand burchlari nimadan iborat ekanligini anglata olishimiz kerak. O'quvchilarda ijodkorlik, mustaqil fikrlash, maqsad qo'ya olish va reja bilan ishlash ko'nikmasini rivojlantirish o'qituvchi bilan bir qatorda ota-onalarga ham bog'liq ekanligini yana bir karra tushuntirishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Haydarova H.B., Yosh avlod tarbiyasida oila manaviyatining o'rni. <https://buxdu.uz/index.php/ru/90-maqolalar/>
2. Fitrat. "Oila"
3. Mamatqulov A. "Ta'lim sifatini oshirishda oilaning o'rni". Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar. International conference. Chirchik, Uzbekistan. 2021

